

DENGUE NA AMAZÔNIA LEGAL: DISPARIDADES EPIDEMIOLÓGICAS ENTRE TRÊS MUNICÍPIOS DE CLIMA E GEOGRAFIA SEMELHANTES

Eduardo Carlos Almeida Silva Sousa - Universidade Federal do Maranhão -
eduardo.cass@discente.ufma.br

Ana Beatriz Silva Cardoso - Universidade Federal do Maranhão - abs.cardoso@discente.ufma.br

Luecya Alves de Carvalho Silva - Universidade Federal do Maranhão - luecya.carvalho@ufma.br

INTRODUÇÃO: A dengue é uma arbovirose endêmica em regiões tropicais, causada por um flavivírus transmitido pela picada do mosquito *Aedes aegypti*. A infecção pode se manifestar com sintomas como febre alta, cefaléia, mialgia e dor retro-orbitária. A doença representa um desafio significativo para a saúde pública, exigindo uma abordagem multidisciplinar para o seu controle e manejo eficaz. **OBJETIVOS:** Comparar o perfil epidemiológico da dengue em três cidades com características climáticas e geográficas semelhantes, no período de 2015 a 2024. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, quantitativo, transversal e retrospectivo, realizado com dados extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, na base de dados sobre dengue do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. O estudo abrange os municípios de Araguaína/TO, Imperatriz/MA e Marabá/PA, no período de 2015 a 2024. Os dados foram analisados no software Jamovi, versão 2.3.28, mediante estatística descritiva. As variáveis consideradas foram: sexo, raça, faixa etária, escolaridade e evolução. **RESULTADOS:** Durante o período analisado, foram notificados 14.027 casos de dengue, com destaque para o município de Araguaína, que registrou 9.864 casos. Imperatriz e Marabá contabilizaram, respectivamente, 2.700 e 1.463 casos. A proporção de casos em mulheres (53,65%) foi superior à observada em homens (46,35%), com percentuais semelhantes entre as cidades. A faixa etária mais acometida foi a de 20 a 59 anos, com 8.183 casos, seguida pela de 0 a 19 anos (4.451 casos) e pela de 60 anos ou mais (794 casos). Em Imperatriz, 50% das notificações concentraram-se na faixa etária de 0 a 19 anos, divergindo dos demais municípios. Nas três cidades, a raça parda foi a mais acometida, seguida pelas raças branca e preta. Quanto à escolaridade, a maior frequência de casos foi observada entre pessoas com ensino superior incompleto, porém sem uma prevalência significativa em um nível específico de escolaridade. Acerca da evolução dos casos, 12.950 evoluíram para cura. Imperatriz foi o município que registrou o maior número de óbitos, totalizando 11. **CONCLUSÃO:** Apesar das semelhanças climáticas e sociodemográficas entre as três cidades analisadas, observou-se uma diferença expressiva no número de casos notificados, com maior concentração em Araguaína. Esse achado evidencia a complexidade da dinâmica da dengue e reforça a necessidade de estratégias de controle do mosquito transmissor que considerem as particularidades de cada localidade, garantindo ações mais eficazes no enfrentamento da doença.

Palavras-chave: Aedes, Dengue, Epidemiologia, Estudo Comparativo.

REFERÊNCIAS:

GUIMARÃES, L. M., CUNHA, G. M. D., LEITE, I. D. C., MOREIRA, R. I., e CARNEIRO, E. L. N. D. C. Associação entre escolaridade e taxa de mortalidade por dengue no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, p. e00215122, 2023.

GURGEL-GONÇALVES, R., OLIVEIRA, W. K. D., e CRODA, J. The greatest dengue epidemic in Brazil: surveillance, prevention, and control. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 57, p. e00203-2024, 2024.

KULARATNE, S. A., e DALUGAMA, C. Dengue infection: Global importance, immunopathology and management. **Clinical Medicine**, v. 22, n. 1, p. 9-13, 2022.

NOVAIS, D. G., DE SÁ RIBEIRO, R., DE OLIVEIRA, M. C., RODRIGUES, D. M., e BRUNO, A. R. S. Z. Perfil epidemiológico da dengue em município da Amazônia Legal, TO, Brasil Epidemiological profile of dengue in the municipality of Legal Amazon, TO, Brazil. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 6, p. 58885-58904, 2021.

ONEDA, R. M., BASSO, S. R., FRASSON, L. R., MOTTECY, N. M., SARAIVA, L., e BASSANI, C.
Epidemiological profile of dengue in Brazil between the years 2014 and 2019. [Revista da Associação Médica Brasileira](#), v. 67, p. 731-735, 2021.